

Kärtchenspiel

- **Hardware**
 - Produktion
 - Nutzung
 - Entsorgung
- **Software**
 - Produktion
 - Nutzung
 - Entsorgung
- **Content**
- **Arbeitsbedingungen**

Lieferkette

Die Lieferkette

InNoWest

1 NO POVERTY

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Seltene Erden & Edelmetalle Abbau

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

15 LIFE ON LAND

Edelmetalle

A BREAKDOWN OF THE CRITICAL METALS IN A SMARTPHONE

Some vital metals used to build these devices are considered at risk due to geological scarcity, geopolitical issues or trade policy. This infographic details the critical metals that you carry in your pocket.

TOUCH SCREEN
It contains a thin layer of indium tin oxide, highly conductive and transparent, allowing the screen to function as a touch screen.

DISPLAY
The display contains several rare earth elements. Small quantities are used to produce the colors on the liquid crystal display. Some give the screen its glow.

ELECTRONICS
Nickel is used in electrical connections. Gallium is used in semiconductors. Tantalum is the major component of micro capacitors, used for filtering and frequency tuning.

CASING
Nickel reduces electromagnetic interference. Magnesium alloys are superior at electromagnetic interference (EMI) shielding.

BATTERY
The majority of smartphones use lithium-ion batteries.

MICROPHONE, SPEAKERS, VIBRATION UNIT
Nickel is used in the microphone diaphragm (that vibrates in response to sound waves). Alloys containing neodymium, praseodymium and gadolinium are used in the magnets contained in the speaker and microphone. Neodymium, terbium and dysprosium are used in the vibration unit.

Legend: ALKALI METAL, ALKALINE EARTH, TRANSITION METAL, BASIC METAL, LANTHANOID

Elements shown: In, Ni, Pr, Nd, Gd, Tb, Dy, Li, Co, Ni, Mg, Ni, La, Pr, Eu, Gd, Tb, Dy, Ni, Ga, Ta.

ELEMENTS
elements.visualcapitalist.com

The Earth's natural resources power our everyday lives. VC Elements breaks down the building blocks of the universe.

We live in a material world.

Source: University of Birmingham

(c) BGR/PrinzMayer

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0301420720301392>
<https://www.weforum.org/agenda/2021/08/this-visualization-breaks-down-the-metals-in-a-smartphone/>

Venezuela

15 Tote nach Einsturz von illegaler Goldmine

Stand: 22.02.2024 05:00 Uhr

Beim Einsturz einer illegalen Mine in einem abgelegenen Dschungelgebiet im Süden Venezuelas sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden bei dem Unglück mindestens elf Menschen verletzt. Die Bergungsarbeiten sind schwierig.

<https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/venezuela-goldmine-einsturz-100.html>

Seltene Erden Abbau

<https://www.ethicalconsumer.org/technology/global-supply-chain-mobile-phone>

<https://www.dw.com/de/der-kobaltbergbau-im-kongo-wirft-schatten-auf-die-tr%C3%A4ume-von-elektromobilit%C3%A4t/a-41369952>

Was machst du mit deinem alten Smartphone?

Das entspricht:

**210 Mio.
Handys in DE in
Schubladen**

**Ca. 6600
Tonnen
Aluminium**

**Ca. 1400
Tonnen
Kobalt**

**Ca. 140
Tonnen
Lithium**

**Ca. 3 Tonnen
Gold**

<https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Smartphones-Tablets-Laptops-300-Mio-Alt-Geraete-deutschen-Haushalten#>

Materialkosten

Was kostet das Material eines Smartphones?

Bsp. iPhone 6s

<https://www.bild.de/digital/smartphone-und-tablet/iphone-6s/was-kostet-das-iphone-6s-plus-42922636.bild.html>

Woher weiß ich, hinter welchen Smartphones eine Subvention steckt ?

InNoWest

XIAOMI Redmi A2 32 GB Black Dual SIM

Displaydiagonale
16.57 cm / 6.52 Zoll

Speicherkapazität
32 GB

Betriebssystem
Android (Go edition)

Prozessor
MediaTek Helio G36

UVP ~~109,90~~ ⓘ

79,99

inkl. MwSt. versandkostenfrei

- **Online verfügbar**
Lieferung 22.09.2023 - 25.09.2023
- **Abholung**
Bitte wählen Sie einen Markt aus **Markt auswählen**

SAMSUNG Galaxy A54 5G 128 GB Awesome Graphite Dual SIM

Displaydiagonale
16.31 cm / 6.4 Zoll

Speicherkapazität
128 GB

Betriebssystem
Android 13.0, One UI 5.1, KNOX 3.9

Prozessor
Exynos 1380 (S5E8835)

UVP ~~489,-~~ ⓘ

348,74

inkl. MwSt. versandkostenfrei
Bezahle in 12 Raten à 30,57 € (eff. Zins. P.a. 9.9%)**
Gesamtpreis 366.84 €

- **Online verfügbar**
Lieferung 22.09.2023 - 25.09.2023
- **Abholung**
Bitte wählen Sie einen Markt aus **Markt auswählen**

APPLE iPhone 13 128 GB Mitternacht Dual SIM

Displaydiagonale
15.4 cm / 6.1 Zoll

Speicherkapazität
128 GB

Betriebssystem
iOS 15

Prozessor
A15 Bionic Chip

729,-

inkl. MwSt. versandkostenfrei
Bezahle in 24 Raten à 33,46 € (eff. Zins. P.a. 9.9%)**
Gesamtpreis 803.04 €

- **Online verfügbar**
Lieferung 22.09.2023 - 25.09.2023
- **Abholung**
Bitte wählen Sie einen Markt aus **Markt auswählen**

<https://www.techwalls.com/production-costs-of-smartphones/>

<https://www.investopedia.com/financial-edge/0912/the-cost-of-making-an-iphone.aspx>

Subvention

Was ist eine Subvention?

→ Im IT-Sektor geht es aktuell um die Subventionen von Chips und Halbleitern

<https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/elektronik-abhaengigkeit-von-asien-beunruhigt-deutsche-unternehmen/28948946.html>

Chipfabrik

Fast zehn Milliarden Euro Förderung für Intel-Werk in Magdeburg

19. Juni 2023, 14:00 Uhr | Lesezeit: 2 min | 2 Kommentare

<https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/intel-chipfabrik-1.5947143>

Abfall

Abfall

<https://www.trendingtopics.eu/global-e-waste-monitor-so-viel-elektroschrott-wie-noch-nie/>
<https://www.cbsnews.com/news/the-tragic-cost-of-e-waste-and-new-efforts-to-recycle/>

Produktion

Produktion

<https://de.serlo.org/politik/79248/herstellung-eines-smartphones>

<https://www.notebookcheck.com/Xiaomi-Neue-Auftragshersteller-in-Indien-Steigerung-der-Smartphone-Produktion.524475.0.html>

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Gesundheit

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Augenerkrankungen, psychische Probleme, Haltungsschäden, psychische und physische Auswirkungen auf Arbeitnehmer

InNoWest

<https://www.androidauthority.com/owning-smartphone-human-environment-cost-656030/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC775532/>
<https://www.news-medical.net/health/Mental-Health-in-a-Digitalized-Workplace.aspx>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7366948/>
<https://next.ergo.com/en/NWOW/2022/digitalisation-occupational-health-and-safety-OHS-virtual-augmented-reality-VR-AR-Home-Office-remote-video-conferencing-health-wearables.html>
[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733986/IPOL_STU\(2022\)733986_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733986/IPOL_STU(2022)733986_EN.pdf)

Datenübertragung

Die Evolution der Webseiten Größe

<https://www.greentelligent.website/blog/co2-footprint/>
<https://www.keycdn.com/support/the-growth-of-web-page-size>

Software Nutzung, Webseiten

InNoWest

Wie hoch ist das „CO2 Gewicht“ einer Webseite?

Minimal Carbon Site 32MB:
<https://karlsruhedigital.minimalcarbon.site>

<https://karlsruhe.digital> 635MB

Energieverbrauch der Webseiten reduzieren:

- umweltschonende Webseiten (d.h. mit wenigen multimedialen Inhalten) nutzen
- Keine dynamischen Inhalte, wie Videos auf Autoplay oder dynamische Webfonts

<https://www.greentelligent.website/blog/co2-footprint/>

Content Moderation

Content Moderation in Sozialen Medien

InNoWest

Arbeit führt zu:

- Trauma → da alle mögliche Fälle zu sehen (sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, Folter, Bestialität, Enthauptungen, Selbstmord und Mord)
- Weltweiter Verteilung wg. verschiedener Sprachen und günstiger Arbeitskräfte in anderen Ländern
- Die Arbeitserfahrung der Content Moderatoren ist nicht auf andere Arbeitsfelder übertragbar → ein Wechsel fast unmöglich

<https://www.theverge.com/2019/6/19/18681845/facebook-moderator-interviews-video-trauma-ptsd-cognizant-tampa>
<https://www.bbc.com/news/technology-42920554>
<https://www.cnet.com/tech/tech-industry/facebook-content-moderators-are-suffering-from-ptsd-claims-lawsuit/>
<https://restofworld.org/2024/content-moderators-jobs-pakistan/>

Mehr als 140 Content Moderatoren von Facebook Kenia wurden mit Posttraumatischer Belastungsstörung diagnostiziert

InNoWest

- 10 Stunden Schichten
- Enorm erhöhte Zahlen von posttraumatischen Belastungsstörungen, Angststörungen, Depressionen
- Außerdem steigt nach Beginn im Job die Wahrscheinlichkeit für Drogensucht, Alkoholsucht und Gebrauch von Schlaftabletten um mit den Inhalten fertig zu werden

→ Mitarbeitende betiteln die Tätigkeit als moderne Sklaverei

Content Moderatoren demonstrieren für ihre Rechte!

<https://www.theguardian.com/media/2024/dec/18/kenya-facebook-moderators-sue-after-diagnoses-of-severe-ptsd>

Fake News

Quelle: Facebook, <https://bit.ly/3yIXd9l> [Screenshot am 13.07.2021 | Education Innovation Lab], Bildnachweis/ Foto: Arbeitsvorlagen A5

21. August 2016 · 14

Kirche in München, sechs Neubürger urinieren an das christliche Gotteshaus. TEILEN das auch der letzte Gutmensch diese Sauerei mitbekommt. Respektlos und traurig, bin sprachlos. Stellt euch vor was die mit uns machen würden wenn wir selbiges an einer Moschee tun ?

14 · 8 Kommentare · 23 Mal geteilt

Gefällt mir · Kommentieren · Teilen

Relevanteste zuerst

Nach der Tradition der orthodoxen Christen in Eritrea und Äthiopien gehen die Gläubigen oft nicht in die Kirche hinein, sondern beten draußen vor der Kirche. Sie lehnen sich an die Wand des Gotteshauses und beten. Die Männer auf diesem Bild beten gera... **Mehr ansehen**

Gefällt mir · Antworten · 1 J.

1 Antwort

Die Männer pinkeln nicht, sie beten.

Gefällt mir · Antworten · 4 J.

1

Ich habe Anstand und Respekt gelernt, aber keinen "Menschen" gegenüber, die es unserer Kultur nicht entgegenbringen.

Gefällt mir · Antworten · 4 J.

1

Kirchenschändung oder Fake News?

<https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320271/fake-news/>
https://www.boell.de/sites/default/files/2021-09/Selbstbestimmt_im_Netz_Fake_News_02_Anhang.pdf

Desinformation im Netz „Lasst uns hinterfragen, was wir teilen.“

InNoWest

Desinformation gilt als Bedrohung für unsere Gesellschaft.

Was kann ich tun:

1. Doppelter Quellen Check, berichtet eine andere seriöse Quelle auch darüber?
2. Geben die Bilder oder die Verlinkungen das wieder was der Text beschreibt?
3. Bei Social Media-Posts prüfen: passt Vorschau mit dem verlinkten Artikel zusammen.
4. Du bist dir unsicher? Dann schicke an www.internet-beschwerdestelle.de und teile die Nachricht nicht.

<https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/neue-telekom-kampagne-sensibilisiert-fuer-desinformation-1072508>

<https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2024/digest/>

<https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2024/februar/grosse-mehrheit-erkennt-in-desinformation-eine-gefahr-fuer-demokratie-und-zusammenhalt>

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2018/12/HateSpeech_Fake-News.pdf

Suchmaschine

Was macht eine Suchmaschine nachhaltig?

InNoWest

Hosting

- Co2 neutral
- Auf erneuerbaren Energien beruhend (Solar, Wasserkraft)

Gewinne

- Werden für innovative, soziale & wohltätige Zwecke gespendet
- Werden in Umweltschutz investiert
- Bäume gepflanzt

Datenschutz

- Keine Sammlung von Nutzerdaten
- Verschlüsselung der Suchanfragen
- Keine Cookies, keine Tracking-Tools
- Anonyme Suche

ECOSIA

GOOD

ekoru

lilo

<https://zeit---geist.de/magazin/nachhaltige-gruene-suchmaschinen/>

Click Worker

Click Worker

InNoWest

The screenshot shows the taskrabbit website interface. At the top, there is a navigation bar with the taskrabbit logo, a 'Dienste' menu, and buttons for 'Anmelden / Einloggen' and 'Werde ein Tasker'. Below the navigation, there is a section for 'Montage-Service für IKEA' with the IKEA logo. The main heading reads 'Vertrauenswürdige Hilfe buchen für Tasks im eigenen Zuhause'. A search bar contains the text 'Wobei brauchst du Hilfe?'. Below the search bar, there is a row of service categories: Möbelmontage, Wand-Montage, Reparaturen im Haus, Reinigung, Umzug, Malerarbeiten, and Beliebt. Under 'Möbelmontage', there is a sub-category 'IKEA Montage'. A featured card for 'Möbelmontage' shows a worker and the text 'Auf- und Abbauen von Möbeln.'.

Typische Task Rabbit Aufgaben im App Bereich sind:

- Taggen
- Produktbeschreibungen
- Übersetzungen
- ...

<https://www.taskrabbit.de/>

Cloud

Was steckt hinter einer Cloud?

InNoWest

<https://coolinfographics.com/blog/2016/4/11/what-are-data-centers.html>

Was sind Probleme mit Daten/Rechenzentren im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit?

InNoWest

<https://dallasinnovates.com/compass-datacenters-and-schneider-electric-partner-in-red-oak-to-build-prefab-data-center-infrastructure/>
<https://www.simslifecycle.com/infographics/data-centers/>

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

Doom Scrolling

7 AFFORDABLE AND
CLEAN ENERGY

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

Was ist Doom Scrolling und wie hängt es mit Nachhaltigkeit zusammen?

Doom Scrolling hat nicht nur Einfluss auf deine Psyche sondern verbraucht...

233,38 gram CO2

28,15 liter Wasser

2187,9 mAh

= ist ein Phänomen, bei dem man ständig durch soziale Medien u. ä. scrollt oder surft, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben, (und das besonders bei schlechten Nachrichten)

Bei einem durchschnittlichen Internetnutzen von 204 min am Tag.

<https://hsb-akademie.de/doomscrolling-problem-der-digitalisierten-neuzeit-und-wie-sie-es-ueberwinden/>
<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/168069/umfrage/taegliche-internetnutzung-durch-jugendliche/>

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

KI-Assistent

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

15 LIFE
ON LAND

Die Anatomie eines Sprachassistenten

InNoWest

<https://www.theverge.com/2018/9/9/17832124/ai-artificial-intelligence-supply-chain-anatomy-of-ai-kate-crawford-interview>

Was hat ein KI-Assistent mit Nachhaltigkeit zu tun?

InNoWest

AI WATER FOOTPRINT
The researchers noted that for a simple conversation of roughly 20-50 questions and answers
ChatGPT needs to “drink”
A 500 ML BOTTLE OF WATER

Researchers warn that the figures may multiply several times over for the recently launched GPT-4 AI system, which boasts a larger model size.

The paper is yet to be peer reviewed

NEWS 18
creative

<https://www.moneycontrol.com/news/photos/technology/thirsty-ai-chatgpt-drinks-staggering-amount-of-water-to-answer-50-questions-10442101-2.html>

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Making an image with generative AI uses as much energy as charging your phone

This is the first time the carbon emissions caused by using an AI model for different tasks have been calculated.

By **Melissa Heikkilä**

December 1, 2023

Quelle: <https://www.technologyreview.com/2023/12/01/1084189/making-an-image-with-generative-ai-uses-as-much-energy-as-charging-your-phone/>

Influencer Economy

3 GOOD HEALTH
AND WELL-BEING

8 DECENT WORK AND
ECONOMIC GROWTH

12 RESPONSIBLE
CONSUMPTION
AND PRODUCTION

9 INDUSTRY, INNOVATION
AND INFRASTRUCTURE

6 CLEAN WATER
AND SANITATION

Influencer Economy Segen oder Fluch?

InNoWest

Führende digitale Creator (von links): Kylie Jenner, Jimmy Donaldson alias "MrBeast" und Pamela Reif

<https://omr.com/de/daily/creator-economy>

<https://www.theguardian.com/fashion/2022/feb/24/hustle-and-hype-the-truth-about-the-influencer-economy>